

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПЕДАГОГОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Мохинур Маматалиева

*базовый докторант Национального исследовательского университета
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства»*

Аннотация. В национальной программе подготовки кадров в качестве одного из основных этапов системы непрерывного образования указана стадия повышения квалификации и переподготовки кадров, основной целью которой является создание необходимых и достаточных условий для участников процессов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в процессах развития системы образования высокой духовно-педагогической культуры, творческой и социальной активности, она заключается в воспитании педагогических личностей, обладающих навыками самостоятельного мышления и умения осуществлять инновационную деятельность в общественно-политической жизни, ощущающих свою ответственность перед обществом, государством и семьей.

Ключевые слова: системы образования, творческая активность, повышения квалификации, умения, навыки, специальные предметы

Annotation. In the national training program, as one of the main stages of the system of continuing education, the stage of advanced training and retraining of personnel is indicated, the main purpose of which is to create necessary and sufficient conditions for participants in the processes of advanced training and retraining of teaching staff in the development of the educational system of high spiritual and pedagogical culture, creative and social activity, it consists in education pedagogical personalities, having the skills of independent thinking and the ability to carry out innovative activities in socio-political life, feeling their responsibility to society, the state and the family.

Keywords: education systems, creative activity, professional development, skills, special subjects

К настоящему времени радикальные изменения не только в нашей экономике, но и в системе образования показывают свой положительный результат. Принято Постановление Кабинета Министров от 15.05.2020 № 287 "О мерах по организации деятельности национальной системы развития профессиональных квалификаций, знаний и умений в Республике Узбекистан". Реформы, проводимые в направлении развития системы образования в нашей стране, требуют от учителей необходимых знаний, навыков и умений в направлении организации и управления педагогическими процессами на научной основе с использованием инновационных методов обучения, основанных на научно-технических достижениях в организации и управлении педагогическими процессами во всех учебных заведениях. Это, в свою очередь, указывает на необходимость творческого подхода к процессам развития профессиональной компетентности педагогов.

Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года № ПФ-5953 "о государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в "год развития науки, просвещения и цифровой экономики"; указ Президента Республики Узбекистан от указ Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2020 года № ПП-4623 "о мерах; Указ Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 года № 5812 ПФ "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования; Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № ПФ-6097 "Об утверждении концепции развития науки до 2030 года" и принятый 10 декабря 2021 года "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для отраслей экономики на основе инноваций и цифровизация" по вопросу совершенствования творческих способностей

учащихся на основе в процессе проведения исследований и использования новых методик это актуально[1].

В мировой практике на основе инновационно-интеграционного и дифференциального подходов увеличивается масштаб научных исследований, которые направлены на укрепление навыков студентов в развитии технологической компетентности, повышение их интеллектуального потенциала, определение навыков работы с информацией. В частности, вопрос развития технологической компетентности студентов в соответствии с международными тенденциями в области квалифицированной подготовки студентов приобретает приоритетное значение.

Поэтому в процессе подготовки студентов к профессиональной деятельности в технических вузах все более актуальными становятся возможности изучения методов профессионального развития личности, в частности, развития профессионально значимого образа мышления у студентов. В частности, развитие технологической компетентности на основе интегративных подходов к профессиональной подготовке студентов образовательных учреждений технического направления является важным фактором повышения качества высшего образования на новый уровень.

Учителя должны знать и опираться на различные современные методы обучения, чтобы на научной основе организовывать и управлять педагогическими процессами в образовательном учреждении, создавать комфортную образовательную среду, уметь определять направление развития идей, регулярно заниматься передовой опыт и научно-технические достижения, и применять их в своей работе., необходимо уметь организовывать инновационную деятельность на основе новостей [2].

Одним из самых основных условий совершенствования деятельности педагогов в образовательном процессе и развития образовательного процесса является необходимость для учителей организации педагогических процессов на научной основе. Наука о педагогических процессах включает в себя такие

задачи, как внедрение инноваций и обоснование специфики инноваций и использование научно обоснованной информации, усвоение педагогических, психологических и социально-экономических основ организации и управления педагогическими процессами, а также внедрение технологий инновационного подхода к процесс организации и управления педагогическими процессами [3].

Преподавателям необходимо знать и опираться на различные современные методы преподавания, чтобы организовывать и управлять педагогическими процессами в образовательном учреждении на научной основе и формировать благоприятную образовательную среду, уметь определять направление развития идей, регулярно изучать передовой опыт и достижения науки и технологии, чтобы внедрить их.

Профессиональные компетенции - состоят из совокупности знаний, навыков и умений, направленных на формирование определенной профессии, специальности, специалитета.

Под профессиональными компетенциями специалиста мы подразумеваем готовность или способность целенаправленно применять набор знаний, навыков и квалификаций, необходимых для их эффективного и качественного использования в профессиональной сфере.

Требования, предъявляемые к педагогу, отражают потребности государства, общества и личности, требования, установленные правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения, Современные требования к знаниям, умениям и навыкам, а также к учебной деятельности, проводимые реформы в направлении развития системы образования[4].

Заключение.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что качество и эффективность формирования профессиональных знаний и умений педагогов

в процессе преподавания специальных дисциплин, для реализации которых мы можем определить следующие задачи:

- совершенствование содержания знаний и умений будущих учителей профессионального образования по специальным дисциплинам на основе требований государственных образовательных стандартов;
- эффективное использование нетрадиционных организационных форм, методов и средств обучения и новых педагогических технологий в процессе преподавания;
- формирование навыков эффективного использования современных информационных технологий у будущих учителей в процессе преподавания специальных предметов;
- эффективное использование модульной технологии обучения при преподавании специальных предметов;

Использованная литература.

1. Указ Президента Республики Узбекистан “о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”. Законодательные акты Республики Узбекистан. Ташкент-2017.

2. Исмаилова З.К., Махсудов П.М. Уфа, 1989. К. Уфа, 2006. Дж., Учебное пособие” методика преподавания специальных дисциплин”. Ташкент-2018. - С. 7.

3. Тургунов С.Т., Данияров.С.Х.,”Развитие профессиональных навыков и компетентности учителей”. Ташкент 2012.

4. Инновационные образовательные технологии / Муслимов Н.А. Башкорт Халык Ижады.Х., Сайфуров Д.М., Тураев А.Б. - Т.: Изд-во” стандарт Сано”, 2015. -81 с.

5. <http://lex.uz>. закон Об образовании статья 16.